

Difusión, divulgación y extensión

Las Ciencias de la Tierra en relieve. Una propuesta de divulgación científica

Mejía Luna Isabel*¹, Dávalos Elizonso María Guadalupe², Sánchez Aguirre Driselda³

¹ Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

² Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

³ Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

* imejia@encit.unam.mx

Palabras clave: geositio, etnobotánica, geociencias, actividades educativas, divulgación de la ciencia

Introducción:

El pasado 10 y 11 de octubre del 2025, se celebró la Fiesta de la Ciencias y las Humanidades, el evento de mayor impacto en divulgación científica por la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia (DGDC) y Universum. En esta edición, el concepto evolucionó al tomar en cuenta nuevos horizontes de atención en espacios flexibles de recintos culturales e históricos de la UNAM, bajo un nuevo esquema de participación de las distintas dependencias universitarias. El objetivo fue llegar a las juventudes y público en general de forma más dinámica, ampliando así, los intereses y lenguajes del público asistente. El proyecto SYNAPSIA buscó, no solo la participación de las ciencias, como ocurre en otros eventos, sino también la integración de la parte humanista a través del arte en un espacio diferente.

Su nombre deriva del término “Sinapsis”, el cual define la conexión de terminaciones nerviosas entre una neurona y otra (Real Academia Española [RAE], 2019). El concepto de esta nueva presentación de divulgación establece esas interconexiones no solo de la Ciencia y las Humanidades, sino también en las Artes en un formato no limitado a un tema en particular (Dirección General de Divulgación de la Ciencia [DGDC], 2025). Ante la propuesta de divulgación, técnicos académicos de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y Profesores Asociados participantes de las Licenciaturas en Ciencias de la Tierra (LCT) y Geografía Aplicada (GA), diseñamos un programa de divulgación denominado “Las Ciencias de la Tierra en Relieve”. El objetivo fue acercar al público asistente a conceptos y técnicas de análisis en la interpretación e identificación de rocas y en la ubicación de mapas en relieve. Asimismo, se emplearon fotografías aéreas para la fotointerpretación de espacios en la CDMX. El programa también destacó cómo la estructura de un espacio geológico puede constituir un geopatrimonio de valor cultural, así como los suelos están vinculados con el desarrollo de la vegetación y el uso

tradicional de plantas medicinales de importancia cultural.

Objetivo:

Realizar actividades de divulgación en el área de geociencias desde una conceptualización integral en talleres que combinan ciencia, técnica y arte para concluir con juegos lúdicos en el evento Synapsia 2025.

Material(es):

- Carteles de tela 90x 60
- Estereoscopio de espejo y fotografías aéreas
- Acuarelas, Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
- Mapa geológico de 1.8 x 2 m
- Tablón y 4 sillas
- Encuesta de salida

Metodología:

Se diseñó un stand dinámico que permitió llevar de forma progresiva tres talleres y un juego interactivo, organizados de forma que el aprendizaje se fuera jerarquizando en el proceso de acceso a las actividades.

El taller inició cuando se puso al asistente frente a seis muestras de rocas distintas que sirvieron de primer contacto para identificar estructuras, formas y minerales. Esto permitió explicar su proceso de formación y cómo los procesos naturales como el intemperismo ayudan a la formación del suelo. Posteriormente pasaron a un taller de visión en relieve de imágenes en fotointerpretación que les permitió ver un cono volcánico, calles o elementos de Iztapalapa en la década de los ochenta. El último taller consistió en la leyenda de la flor de cempasúchil y el colibrí. Al finalizar, los asistentes realizaron una pintura en acuarela con su propia interpretación de los elementos de la leyenda y aprendieron que el cempasúchil posee propiedades etnobotánicas, que van más allá de su uso decorativo alusivo al día de muertos.

Las actividades realizadas entre los dos días permitieron el acercamiento desde niñas y niños en edad preescolar hasta personas de la tercera edad. La libertad de expresión dentro de las actividades enriqueció la expectativa del proyecto divulgativo.

Para el sondeo de percepción de las actividades se aplicó un cuestionario abierto de salida con 5 preguntas que se realizó de forma verbal a los distintos participantes. El cuestionario incluyó datos como género, edad, grado de estudios y opinión sobre la experiencia de lo que se compartió en las pláticas de los talleres.

Resultados:

Para conocer el perfil de los asistentes al *stand 27* asignado en el segundo piso de la

Antigua Escuela de Jurisprudencia se realizó una encuesta a partir de un cuestionario de salida con cinco elementos a recuperar entre lo que se capturo información de: 1) género, 2) edad, 3) nivel de estudios 4) licenciatura (para estudios de nivel superior) 5) Finalmente, se identificó la expresión de mayor recurrencia, es decir, el concepto más significativo de la experiencia posterior a una explicación. Con la información recopilada se analizaron los datos en forma descriptiva y se agruparon en porcentajes del total de la muestra.

De los asistentes al *stand* entre los dos días, se registró la visita de 117 personas, entre las edades de 3 a 83 años.

Por cada dos mujeres asistió un hombre; esto refleja los campos de interés en procesos de investigación y el área de ciencias básicas por las mujeres.

El 64.95% de los participantes fueron jóvenes entre los 11 a 26 años; rangos de edad que abarcan del nivel secundaria hasta la licenciatura. Las licenciaturas que más se vieron atraídas en los temas divulgados fueron del área de derecho, ingeniería y medicina.

En cuanto al impacto de los conceptos y temas presentados, se consideró el calificativo “bonito”, “dinámico”, “entretenido” e “interesante” como los más relevantes.

Conclusiones:

El trabajo de los Técnicos académicos fue evaluado como muy bueno en lo referente a la explicación de las rocas y como fueron compartidos los conocimientos del uso del equipo de estereoscopio de espejo y las imágenes aéreas.

Respecto al acercamiento a la divulgación de la medicina tradicional y el arte de la flor de cempasuchil, los asistentes consideran valioso trascender el uso convencional de esta planta en el Día de Muertos. Destacaron aspectos relacionados con la química, la salud, los fertilizantes, resaltando su relevancia científica. Asimismo, los participantes reconocieron que incluir actividades artísticas fue gratificante, dado que les permitió relajarse.

Los técnicos académicos tenemos oportunidad de incidir de forma positiva para la transmisión de conocimientos, tanto técnicos especializados como de apoyo en procesos divulgativos. La oportunidad de conocer los intereses del público abre el panorama de, cómo se puede llegar a realizar la divulgación de las Ciencias para los técnicos académicos

Agradecemos el apoyo de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra: Jade Destinobles, Fernando A. Reséndiz, Nadia Flores y Emiliano Carrillo por su entusiasmo en los juegos de “Creando tu mapa geológico”. Asimismo, agradecemos a los prestadores de Servicio Social Julieta Paz y Carlos Lechuga por su apoyo en las encuestas de salida del taller.

Referencias Bibliográficas:

1. De Araújo, J.P.A. & Francisco Junior, W.E. (2022). Participación en actividades de Divulgación Científica e Interrelaciones con la formación de profesores en Química . *Tecné, Epistem y Didaxis TED*, (52), 249-266.
2. Dirección General de Asuntos del Personal Académico. (2019). *Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) Lineamientos y requisitos generales de evaluación para técnicos académicos*. https://dgapa.unam.mx/images/pride/lineamientos/2019_pride_tecnicos_academicos.pdf
3. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (2025). *Festival Synapsia* <https://synapsia.unam.mx/>
4. Glock Maceno, N., Grunfeld de Luca, & A. Aparecida dos Santos, S. (2023). La divulgación científica en la enseñanza de las ciencias a través de géneros discursivos: casos de enseñanza e investigación. *Educación Química* 34(4): <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2023.4.85478>
5. Morales Salas, R.E. (2021). La divulgación de la ciencia en el siglo 21. *Emerging Trends in Education*, 4(7),133-151.
6. Real Academia Española (2019). *Diccionario de la lengua española*. <https://www.rae.es/>